

МСКТ в диагностике рубцовых стенозов трахеи с открытым дефектом трахеи

Бахромова Одина Алишеровна

Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет Общая хирургия Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Эшонходжаев О.Д - Доцент медицинских наук

Хаялиев Р.Я – Доцент медицинских наук

Турсунов Н.Т – Кандидат медицинских наук

Рихсиев З.Г – Врач отделения хирургии лёгких и средостения

ТАШКЕНТ 2023

Аннотация: в данной статье изучено применение МСКТ в диагностике рубцовых стенозов трахеи с открытым дефектом трахеи, преимущества и недостатки метода. На сегодняшний день ранняя инновационная диагностика и профилактика дефектов трахеи является одним из самых актуальных проблем в медицине.

Ключевые слова: трахея, дефекты, методы диагностики, МСКТ, преимущества и недостатки.

Abstract: this article studies the use of MSCT in the diagnosis of tracheal scar stenosis with open tracheal defect, advantages and disadvantages of the method. Today early innovative diagnostics and prevention of tracheal defects is one of the most urgent problems in medicine.

Keywords: trachea, defects, diagnostic methods, MSCT, advantages and disadvantages.

МСКТ в диагностике рубцовых стенозов трахеи с открытым дефектом трахеи (ОДТ)

МСКТ в настоящее время является основной в лучевой диагностике заболеваний органов дыхания. Высокая диагностическая эффективность позволяет выявить разнообразные патологические состояния гортани и трахеи, недоступные для обычных рентгенологических и эндоскопических методов исследования. Методика виртуальной бронхоскопии основана на математическом анализе МСКТ-срезов, позволяющем получить виртуальное внутрипросветное изображение полых органов - гортани, трахеи и главных бронхов. К ее недостаткам следует отнести отсутствие возможности выполнять биопсию и терапевтические манипуляции (которая имеется при эндоскопии), возможность получения ложных результатов при наличии в просвете вязкого секрета. Методика трехмерного МСКТ-изображения позволяет создать модель хрящевого остова гортани и трахеи, однако не дает возможности диагностировать трахеомалацию. Для индикации трахеомалации предпочтительны срезы в аксиальной проекции для определения площади поперечного сечения просвета трахеи на фоне форсированного вдоха и выдоха с дальнейшим подсчетом изменения процента спадения стенок трахеи.

Высокая точность измерения геометрических соотношений по сравнению с бронхоскопией является преимуществом МСКТ. МСКТ позволяет провести дифференциальную диагностику между трахеомалацией и экспираторным стенозом, внешней компрессией. Она может быть использована в качестве критерия эффективности проведенного хирургического лечения больных с трахеомалацией. К недостаткам метода следует отнести лучевую нагрузку, поэтому его частое повторение не всегда оправдано. Недостатками МСКТ считают и невозможность полной оценки патологических изменений интрамурального компонента трахеи, а также определения истинной толщины стенки трахеи при фиброзных изменениях в паратрахеальной зоне. Трехмерные компьютерные модели могут быть полезны для повышения эффективности рентгено-диагностических методик и позволяют оценить объем хирургического вмешательства при планировании операции (рис. 1).

В отличие от традиционной эндоскопии виртуальная эндоскопия позволяет видеть на экране монитора как внутреннюю, так и наружную поверхность трахеи. При эндоскопическом исследовании определение степени сужения гортани и трахеи заключается в измерении диаметра

наиболее узкого участка дыхательной трубки и ее выражении либо в виде соотношения размеров измененного и неизменного участков в процентах, либо путем выражения диаметра сужения в сантиметрах. К недостаткам данного метода следует отнести значительную субъективность оценки степени сужения, сложность определения диаметра сужения при неправильных формах просвета измененных участков гортани и трахеи, неполную, а часто и невозможную оценку стенозированного участка и неизменного сегмента дистальнее сужения, недостаточную точность локализации и протяженности суженного участка, а также инвазивность.

Рис. 1 3-D реконструкция трахеобронхиального дерева

Основные преимущества МСКТ: 1) возможность точной визуализации дыхательного пути в условиях патологического процесса как в трех плоскостях, так и в варианте объемных реконструкций, 2) объективная оценка параметров ОДТ, имеющегося стеноза трахеи выше и ниже дефекта; 3) возможность оценки состояния стенок гортани и трахеи, окружающих органов и тканей; 4) неинвазивность.

Прямая и боковая проекции, полученные при МСКТ, позволяют получить точную информацию о диаметре, протяженности сужения, деформации каркаса хрящевых полуколец и изменение перитрахеальной клетчатки, размерах дефекта передней стенки трахеи, что безусловно помогает ответить на главный вопрос, стоящий перед хирургом - каким способом возможно ликвидировать ОДТ и полностью восстановить просвет трахеи (рис. 2).

Рис. 2 МСКТ в прямой и боковой проекциях с измерением параметров ОДТ.

Для создания многоплоскостной или мультипланарной реконструкции выделяется «объект 3D-интереса», т.е. гортань и трахея, что называется сегментацией. Трехмерный вид создается посредством освещения объекта сегментации из нескольких виртуальных источников света, а затем расчета и вывода на экран интенсивности света, который отражается в плоскости наблюдения. Это позволяет обеспечить информацией о плотности, контрастном усилении, и трансмуральной распространенности поражения (рис. 3).

Рис. 3 МСКТ трахеи с виртуальной бронхоскопией. а) МСКТ виртуальная бронхоскопия области ОДТ. б) МСКТ виртуальная бронхоскопия ниже уровня ОДТ.

МСКТ по сравнению с эндоскопическим методом позволяет оценить дистальные отделы дыхательных путей даже при выраженных рубцовых изменениях трахеи. Высокая точность неинвазивного измерения геометрических соотношений прилежащих анатомических структур по сравнению с бронхоскопией также является очевидным преимуществом метода.

Литература

1. Амиров Ф.Ф., Фурманов Ю.А., Симонов А.А. Аллопластика трахеи и бронхов (экспериментальное исследование). Ташкент, Медицина.1973.С. 157.
2. Паршин В.Д., Миланов Н.О., Гудовский Л.М., Трофимов Е.И. и др. Десять лет микрохирургических технологий в реконструктивной хирургии трахеи // Грудная хирургия. 2008. №2. С. 36-42.

3. Амиров Ф.Ф. Реконструктивные операции на трахее и бронхах (эксперим. исследования). - Ташкент, 1978. - 187с

4. Lindholm C.E., Lofgren L. Airway repair with pedicled composite grafts-clinical experience // Otolaryngol. Head Neck Surg. 1987. V.96, № 1. P. 48-54